

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ТЕХНОЛОГИИ ЯЗЫКОВЫХ И ПРОГРАММНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПРИМЕНЕНИИ

К.т.н., доц. Ходиев Ш.И.

Национальный университет Узбекистана

aaaaa20@rambler.ru

Аннотация: Рассматриваются различные другие применения алгоритмов трансляции и преобразований программ. Исследования показывают приемлемость предложенных подходов и целесообразность этих применений в том числе при обучении.

Ключевые слова: трансформации, программный продукт, инструментарий создания, языки программирования, формальные языки, методы обучения программированию, алгоритм.

Введение. В настоящее время существуют тысячи языков программирования. Разработанные языки ориентированы на применение в различных областях, включая квантовые вычисления, генерацию музыки, компьютерную графику, игры, операции с матрицами и многое другое. Однако, прежде чем запустить программу на них, ее необходимо используя компиляторы преобразовать в форму, которая может выполняться на компьютере. Изучение написания компиляторов требует обращения к таким темам, как языки программирования, архитектура компьютера, теория языков, алгоритмы, разработка программного обеспечения. Но языки программирования постоянно эволюционируют, и перед разработчиками возникают новые проблемы. Архитектура компьютеров предлагает массу различных вычислительных ресурсов, которые для получения наивысших результатов должен использовать разработчик компилятора. И далее, большинство других методов - грамматика, регулярные выражения, синтаксические анализаторы и синтаксически

управляемые трансляторы - также широко используются не только при разработке компиляторов.

Работа написана на основе реализации многоязыковых систем построения транслирующих систем и создания теории трансформации как основы преобразований программ [1].

Преобразования программ - фундаментальная основа создания оптимизирующих распараллеливающих и других типов компиляторов. Необходимы такие математические модели, как графы, матрицы и линейное программирование, для построения компилятором хорошо оптимизированного кода. Модели, теория и алгоритмы, связанные с компиляторами, могут применяться для решения широкого диапазона задач проектирования и разработки программного обеспечения. В частности, методы оптимизации кода нашли применение не только в компиляторах.

Решение задач развития теории преобразования программ и оптимизирующих компиляторов приводит к существенному повышению производительности труда программистов. В настоящее время они используются в инструментарии для поиска ошибок в программном обеспечении и, что особенно важно, при проверке безопасности существующего кода.

Принципы и методы проектирования компиляторов применимы в таком количестве многих других областей, что только редкий ученый не столкнется с ними множество раз в процессе своей деятельности.

Инструментарий для создания компиляторов. Все языки программирования относятся к группе формальных языков. Каждый язык имеет свои особенности, так как создавался под решение определённого класса задач. При этом в основе всех языков программирования лежит единая математическая модель, называемая формальным языком. Формальный язык определяет множество семантических, синтаксических и лексических правил, отвечающих как за действия, которые выполнит компьютер или иной исполнитель, так и за внешний вид программ. Часто предлагают использовать подход от общего к частному: от изучения теории формальных языков – к изучению конкретных языков. Знание теории формальных языков позволит пользователю акцентировать внимание на особенностях конкретного языка и тем самым упростить и ускорить процесс его освоения.

Формальные языки широко применяются в науке и технике в тесной взаимосвязи с естественным языком. Элементами естественного языка являются звуки речи, морфемы (части слова), слова, предложения. Звуки образуют фонетический уровень языка, морфемы – морфемный, слова и фразеологизмы – лексический, словосочетания и предложения – синтаксический [2].

Разработчики компиляторов, как и разработчики любого другого программного обеспечения используют современные среды разработки программного обеспечения, содержащие такие инструменты, как редакторы языков, отладчики, средства контроля версий, профайлеры, средства тестирования и т.п. В дополнение к этим средствам общего назначения может использоваться ряд более специализированных инструментов, созданных для помощи в реализации различных фаз компилятора. Эти инструменты используют собственные специализированные языки для описания и реализации отдельных компонентов, и многие из них основаны на весьма сложных алгоритмах. Интересны опыты авторов по реализации и применению программного инструмента для поддержки обучения формальным языкам с автоматической проверкой правильности выполнения заданий по написанию кода в соответствии с предложенными ими алгоритмами. Наличие системы автоматической проверки корректности выполнения заданий позволяет использовать его при дистанционном обучении.

Интерпретаторы запросов к базам данных. Языки полезны не только в программном и аппаратном обеспечении, но и во многих приложениях, например языки запросов, в особенности SQL, использующиеся для выполнения поиска в базах данных. Запросы к базам данных состоят из предикатов, содержащих реляционные и булевы операторы. Они могут интерпретироваться или компилироваться в команды для поиска в базе данных записей, удовлетворяющих указанному предикату.

Применение в обучении. Во многих учебных курсах для студентов по языкам программирования, трансляторам и подобным регулярно используют материалы по предлагаемым дисциплинам. Для построения трансляторов для широкого диапазона языков и машин могут использоваться всего несколько базовых идей. На лабораторных занятиях

студентам предлагается выполнить лабораторный проект по индивидуальному плану. Лабораторный проект представляет собой набор логически связанных между собой лабораторных работ, каждая из которых представляет собой реализацию отдельной фазы трансляции программы с конкретного языка программирования (представленного набором синтаксических конструкций). Таким образом, весь лабораторный проект - это программная реализация полного курса цикла транслятора языка программирования [3].

Литература

1. Ходиев Ш.И. Методы и алгоритмы теории преобразований в инженерии и языках программирования. Abstracts of the Uzbek-Israel International Scientific Conference Contemporary Problems in Mathematics and Physics (October 6-10, 2017, Tashkent) p.p. 213-214.

2. Лаздин А.В. Формальные языки, грамматики, автоматы. СПб.: Университет ИТМО, 2019. 99 с. 18. H2 DatabaseEngine [Электрон. ресурс]. Режим доступа: <https://www.h2database.com/html/main.html>.

3. Касьянов В.Н., Касьянова Е.В. Методы и средства обучения программированию в вузе // Информатика: проблемы, методы, технологии: материалы XX международной научно-методической конференции. 2020. С. 1989–1998.